

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
	Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>
	Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>
	Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>
	Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>
	Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>
	Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 <i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>
	Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>
	Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>
	Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>
	O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>
	Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>
	Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>
	Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>
	Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>
	Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>
	Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>
	Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar.....	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar.....	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar.....	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar.....	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi.....	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili.....	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students.....	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.....	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari.....	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish.....	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов.....	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения.....	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students.....	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джурраевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

AQLIY RIVOJLANISHDA MUAMMOLARI BOR MAKTAB O'QUVCHILARIDA GEOMETRIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLAR

Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ularning idrok, diqqat, xotira va tafakkur jarayonlari qanday shakllanganini tushuntiradi. Geometrik bilimlarni o'zlashtirishda qaysi psixik jarayonlar sust ekanligini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, L.S. Vygotskiy, J. Piaget, A.R. Luriya kabi olimlarning nazariyalari asosida bolalarda geometrik fikrlashning rivojlanishi ko'rsatib beriladi. Maqolada yaqin rivojlanish zonasi va amaliy faoliyat orqali o'qitish tamoyillari tushuntiriladi. Fazoviy tasavvur va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari bayon qilingan. Shakl, o'lcham, yo'nalish va joylashuv kabi tushunchalarni shakllantirish metodikasi belgilangan. Harakat, ko'rgazmali vosita va o'yinli metodlar yordamida bilimni mustahkamlash usullari bayon etilgan. Korreksion-pedagogik yondashuv asoslari ko'rsatib beriladi, har bir o'quvchiga individual yondashuvning ahamiyati asoslanadi. Matematik bilimlarni o'rgatish jarayonida nutq va tafakkur rivojlantiriladi.

Kalit so'zlar: idrok, diqqat, xotira, tafakkur jarayonlari, shakl, o'lcham, yo'nalish, joylashuv, harakat, ko'rgazmali vosita, o'yinli metodlar, geometrik atamalarni to'g'ri ishlatish.

Abstract: This article analyzes the psychological characteristics of students with intellectual development challenges. It explains how their perception, attention, memory, and thinking processes are formed. It helps identify which mental processes are underdeveloped in mastering geometric knowledge. Based on the theories of L.S. Vygotsky, J. Piaget, and A.R. Luria, the development of geometric thinking in children is demonstrated. Principles of teaching through the zone of proximal development and practical activities are explained. Ways to develop spatial imagination and logical thinking are discussed. The methodology for forming concepts such as shape, size, direction, and location is outlined. Methods for consolidating knowledge using movement, visual aids, and play-based techniques are presented. The article explains the foundations of the corrective-pedagogical approach and justifies the importance of an individual approach for each student. The development of speech and thinking is also emphasized in the process of teaching mathematics.

Key words: perception, attention, memory, thinking processes, shape, size, direction, location, movement, visual aids, play-based methods, correct use of geometric terms.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности учащихся с проблемами умственного развития. Рассматривается формирование их процессов восприятия, внимания, памяти и мышления. Статья помогает определить, какие психические процессы являются слабо развитыми при освоении геометрических знаний. На основе теорий таких учёных, как Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Р. Лурия, показывается развитие геометрического мышления у детей. Объясняются принципы обучения через ближайшую зону развития и практическую деятельность. Рассматриваются пути развития пространственного воображения и логического мышления. Определяется методика формирования понятий формы, размера, направления и расположения. Представлены способы закрепления знаний с использованием движения, наглядных средств и игровых методов. Рассматриваются основы коррекционно-педагогического подхода, обосновывается важность индивидуального подхода к каждому ученику. В процессе обучения математике осуществляется развитие речи и мышления.

Ключевые слова: восприятие, внимание, память, процессы мышления, форма, размер, направление, расположение, движение, наглядные средства, игровые методы, правильное использование геометрических терминов.

KIRISH

Hozirgi kunda maxsus ta'lim tizimi aqliy rivojlanishda muammolari (intellektual rivojlanishda cheklanishi) bo'lgan bolalarning ta'lim olishini ta'minlashga qaratilgan. Bunday o'quvchilar umumta'lim fanlarini, xususan, matematika fanini o'zlashtirishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Ayniqsa, geometrik tushunchalarni shakllantirish ularning bilish jarayonlari, idrok, tafakkur va fazoviy tasavvurlarining yetarlicha rivojlanmaganligi sababli murakkab kechadi.

Maxsus maktab o'quvchilarida geometrik bilimlarni shakllantirish muammosi to'liq ishlab chiqilgan masalalar qatoriga kirmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan maktab o'quvchilarining geometrik bilimlari holatini va ko'rgazmali geometriya o'qitish jarayonini takomillashtirish yo'llarini eksperimental o'rganish turli yillarda P.G. Tishin, I.N. Manjula, B.L. Mershon, Yu.T. Matasov, A.N. Lyashenko, V.P. Grixanov kabi tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan.

So'nggi yillarda M.N. Perova, Ye.F. Segalevich, V.V. Ek tomonidan aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilarda geometrik bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish qonuniyatlari chuqur, ko'p tomonlama va differentsiyalangan tadqiq qilingan.

Geometrik materialdan foydalanish aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan bolalarning ko'rgazmali qabul qilishi, tasavvurlari, tushunchalari va fikrlashining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan eksperimental ishlarda uchraydi (E.S. Beyn, L.V. Zankov, M.G. Kolbaya, M.M. Nudelman, V.G. Petrova, B.I. Pinskiy, I.M. Solovev va boshqalar).

Masalan, L.V. Zankov tomonidan geometrik shakllarning tasviri aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilar tomonidan turli munosabatlar va bog'liqliklarda normal bolalarga nisbatan ancha zaifroq tushunilganligi aniqlangan.

I.M. Solovev va M.M. Nudelman eksperimental ishlarida o'quvchilarning geometrik tasavvurlarining o'ziga xos ravishda o'xshashtirilishi, jumladan geometrik shakllarni tanib olishning o'ziga xosligi ta'kidlangan.

B.I. Pinskiy ilmiy tushunchalarni o'zlashtirishda kundalik tushunchalarning ta'sirini o'rganib, ilmiy tushunchani ifodalovchi so'z kundalik nutqda boshqa, ilmiy ma'nodan farqli ma'noda ishlatilsa, kundalik tushuncha o'quvchilarning ilmiy tushunchani o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. Kundalik tushunchalarning ilmiy tushunchalarni o'zlashtirishga salbiy ta'siri aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilarda normal rivojlanayotgan o'quvchilarga nisbatan ko'proq uchraydi. Bu o'quvchilar ko'pincha oddiy so'zlarning ma'nosini noto'g'ri tushinishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, geometrik materialni o'rganishda kundalik tushunchalarning salbiy ta'siri kuzatiladi. Masalan, uchburchak va to'rtburchak tushunchalarini o'zlashtirish o'quvchilar uchun qiyinlashadi, chunki ular o'z tajribalaridan kelib chiqib so'zlarning ma'nosini noto'g'ri tushunishadi. Muallif kundalik tasavvurlar va tushunchalarning aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilarda elementar geometrik tasavvurlar va tushunchalarni o'zlashtirishga salbiy ta'siri pedagogik jarayonni maxsus tashkil qilish zaruratini keltirib chiqaradi, deb ta'kidlaydi.

V.G. Petrovaning tadqiqotlarida aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilar mustaqil ravishda taqqoslashda o'xshash geometrik shakllarni noto'g'ri ravishda keng miqyosda o'xshashtirishi tasdiqlangan. O'xshash shakllar qatoridan namunaga mos keladiganlarini tanlash vazifasini bajarishda o'quvchilar katta qiyinchiliklarga duch kelgan. Kattalar yordamisiz mustaqil ravishda ish yuritganda o'quvchilar vazifani uddalay olmagan; ular taqqoslanayotgan ob'ektlar o'rtasidagi nozik farqlarni payqamagan va ularni bir xil deb hisoblagan. Tadqiqot materiallari shuni ko'rsatadiki, agar o'quv jarayoniga maxsus tuzilgan mashqlar tizimi kiritilsa, bolalarni bunday vazifalarni bajarishga tayyorlash mumkin.

Mazkur mavzu shuni o'rganadi: aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilarda geometrik bilimlarni shakllantirish jarayonining psixologik-pedagogik asoslarini, o'qitish metodlarini hamda bu jarayonning korreksion ahamiyatini.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. Aqliy rivojlanishda muammolari bor o'quvchilarning o'quv faoliyati xususiyatlari

Aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda tafakkur jarayoni sekin shakllanadi, mantiqiy bog'lanishlarni tushunish qiyin kechadi, diqqat, idrok va xotira hajmi chegaralangan bo'ladi. Shuningdek, umumlashtirish va tahlil qilish qobiliyatlari sust, fazoviy tasavvur esa yetarlicha rivojlanmagan bo'ladi. Shu sababli, ularda geometrik shakllarni farqlash, o'lchash, joylashuvni aniqlash kabi amaliy faoliyatlar asta-sekinlik bilan, vizual va predmetli tayanch asosida o'rgatiladi.

2. Geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslari

Geometrik tushunchalarni shakllantirish – bu bolaning ko'rish, idrok, tafakkur va fazoviy tasavvur jarayonlarini faollashtiruvchi o'quv faoliyatidir. Uning nazariy asoslari quyidagilarga tayanadi:

1. L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi – o'quvchi rivojlanishida “yaqin rivojlanish zonasi”ni yaratish va o'qituvchi yordamida bilish faoliyatini faollashtirish g'oyasi.
2. J. Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari – bola fazoviy va geometrik tushunchalarni harakat va tajriba orqali bosqichma-bosqich o'zlashtiradi.
3. A.R. Luriya va P.Ya. Galperinning faoliyatli yondashuvi – har qanday aqliy faoliyat amaliy harakatlar asosida shakllanadi.

Demak, aqliy rivojlanishida cheklanishi bo'lgan o'quvchilarda geometrik tushunchalarni shakllantirishda amaliy, ko'rgazmali va bosqichma-bosqich yondashuv asosiy metodik tamoyil hisoblanadi.

3. Geometrik tushunchalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari

Geometrik tushunchalar ko'rish idroki, fazoviy tasavvur, tahlil va sintez qilish qobiliyati, predmetlarni solishtirish va taqqoslash ko'nikmalari asosida shakllanadi.

Aqliy rivojlanishida muammolari bor bolalarda bu jarayonlarni rivojlantirish uchun ko'p sezgi (ko'rish, eshinish, teginish) orqali ta'sir etuvchi mashg'ulotlar tashkil etish muhimdir.

Masalan:

- turli geometrik shakllarni (doira, uchburchak, to'rtburchak) ko'rsatish, ushlatish, joylashtirish;
- predmetlarni shakli bo'yicha taqqoslash;
- “figura top”, “shaklni joyiga qo'y”, “to'g'ri burchakni top” kabi o'yinli mashqlar.

4. O'qitish metodlari va bosqichlari

Geometrik tushunchalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Predmetli-idrokiy bosqich – real shakllarni ko'rsatish, ushlash, farqlash.
2. Ko'rgazmali-obrazli bosqich – tasvirlar asosida shaklni tanish va chizish.
3. So'zli-ramziy bosqich – shakl nomlarini eslab qolish va ularni og'zaki ta'riflash.
4. Amaliy faoliyat bosqichi – shakllardan foydalangan holda geometrik figuralarni yasash, chizish va o'lchash.

Bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etishda o'qituvchi:

- vizual ko'rgazmalardan (rangli kartalar, maketlar, qurilish detallaridan) foydalanadi;
- o'yin va harakatli mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning diqqatini faollashtiradi;
- individual yondashuvni ta'minlaydi.

5. Geometrik tushunchalarni shakllantirishning korreksion ahamiyati

Geometrik tushunchalarni o'rgatish nafaqat matematik bilimlarni egallashni, balki:

- mantiqiy fikrlashni,
- fazoviy idrokni,
- qo'l motorikasini,
- so'z boyligini,
- mustaqil faoliyatni rivojlantiradi.

Bu jarayon bolaning tafakkurini faollashtiradi, o'z fikrini aniq ifoda etishiga va atrofdagi predmetlarni tizimli idrok qilishiga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning geometrik bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bir qator psixologik va didaktik qiyinchiliklar mavjud. Ularning idrok, diqqat, xotira va tafakkur jarayonlarining sust rivojlanganligi geometrik shakllarni ajratish, o'lcham, yo'nalish va joylashuvni to'g'ri aniqlashga to'sqinlik qiladi.

Tajriba natijalariga ko'ra, o'quvchilarga harakatga asoslangan, ko'rgazmali va o'yinli metodlardan foydalanish, shuningdek, individual yondashuv asosida o'qitish ularning geometrik tushunchalarni aniqroq anglashiga yordam beradi. Vygotskiy, Piaget va Luriya nazariyalariga asoslanib, "yaqin rivojlanish zonasi" tamoyilini qo'llash orqali o'quvchilarning amaliy faoliyatga jalb etilishi ularning bilish jarayonlarini faollashtiradi.

Natijada, o'quvchilarda shakl, o'lcham, joylashuv va yo'nalish haqidagi bilimlar mustahkamlanadi, geometrik tafakkur va fazoviy tasavvur rivojlanadi. Bu esa matematika faniga qiziqishni kuchaytirib, keyingi o'quv bosqichlarida muvaffaqiyatga erishish imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan o'quvchilar uchun geometrik tushunchalarni shakllantirish – bu bilish jarayonlarini korreksiyalovchi, rivojlantiruvchi va o'qitishga tayyorlovchi muhim pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonning nazariy asoslari L.S. Vygotskiy, J. Piaget va A.R. Luriya kabi olimlarning rivojlanish haqidagi g'oyalari bilan chambarchas bog'liq. O'qitish jarayonida amaliy, ko'rgazmali va o'yinli yondashuvlardan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Shunday qilib, geometrik tushunchalarni o'rgatish – aqliy rivojlanishda muammolari bo'lgan bolalarning tafakkur, diqqat, idrok va nutqini birgalikda rivojlantiruvchi kompleks pedagogik jarayon hisoblanadi. Bu esa ularning umumiy bilish faoliyatini faollashtiradi va o'qitishning samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamatova G. Maxsus ta'limda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.
2. Semenov E.E., Malinovskiy V.V. Gumanizm nuqtai nazaridan matematikani differensial o'qitish // Matematika v shkole. – 1991. – №6. – B. 3–6.
3. Akramova X. Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – T.15, №1. – URL: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897
4. Akramova X. Aqli zaif o'quvchilarda axborot dasturlari vositasida umumiy mehnat ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – T.15, №1. – URL: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/916
5. Akramova X. Zamonaviy multimedia vositalaridan foydalaniш – muvaffaqiyat garovi // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – T.1, №12. – B.1–5. – URL: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162
6. Akramova X. Maktabgacha ёшдаги болалар билан олиб бориладиган ижтимоий педагогик фаолият технологияси // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – T.1, №16. – B.1–5. – URL: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.